

IJODKORLIK PEDAGOGIKASI ASOSIDA BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QUVCHILARIGA SHARQ ALLOMALARI ASARLARINI TANISHTIRISH

Nurullayeva Nafisa Ilhom qizi

Nizomiy Nomidagi Toshkent Davlat Pedagogika Universiteti Boshlang‘ich Fakultetining kechki
2/22 –guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10679548>

Annotatsiya. Mazkur maqolada Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining ta‘lim va tarbiya masalalarida Sharq allomalari asarlarining tutgan o‘rni muhokama yuritimiz. Sharq allomalari asarlarining o‘zbek mumtoz pedagogikasida tutgan o‘rni, tarbiyaviy ahamiyati, afzallik tomonlari nafaqat boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining balki, yuqori sinf va oliy ta‘lim o‘quvchilarining ta‘lim tarbiyasida ham ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi. Quyidagi maqolada ta‘lim, tarbiya mazmuni, Sharq allomalari va ularning asarlaridagi pedagogik pandnomalar bilan tanishib chiqamiz.

Kalit so‘zlar: Ta‘lim, tarbiya, pedagog, o‘quvchi, mutafakkir, yosh avlod.

Abstract. In this article, we discuss the role of the works of Eastern Scholars in the education and upbringing of primary school students. The role, educational importance and advantages of the works of Eastern scholars in Uzbek classical pedagogy had a positive effect on the education of not only primary school students, but also high school and higher education students. In the following article, we will get acquainted with the content of education and upbringing, the pedagogical principles of Eastern scholars and their works.

Keywords: Education, upbringing, pedagogue, student, thinker, young generation.

Аннотация: В данной статье мы обсуждаем роль трудов восточных учёных в обучении и воспитании учащихся начальных классов. Роль, воспитательное значение и преимущества трудов учёных-востоковедов в узбекской классической педагогике положительно повлияли на образование не только младших школьников, но и студентов старших и высших учебных заведений. В следующей статье мы познакомимся с содержанием образования и воспитания, педагогическими принципами ученых Востока и их работами.

Ключевые слова: Образование, воспитание, педагог, студент, мыслитель, молодое поколение.

KIRISH: Xalqimiz o‘zining uzoq tarixi davomida yig‘ilib kelgan qimmatbaho merosiga ega. Shular qatorida avlodlarida iymon, e‘tiqod, mehnatsevarlik, mehr-oqibat, odoblilik, shirin, so‘zlilik kabi umuminsoniy fazilatlarini shakllantirishda mardanovor xizmat qilgan.

Ta‘lim va tarbiya kabi jumlar ham o‘z-o‘zidan vujudga kelmaydi albatta, ularni ham keltirib chiqargan sabablari, haqiqiy manbai, o‘zining tarixiy asoslari mavjud. Har qanday axloqiy qoidalar muayyan qonuniyatlar va turlicha zaruriyatlar natijasida vujudga keladi va rivojlanib boradi.

Shuni alohida ta‘kidlab o‘tishimiz joizki Sharq mutafakkirlarining ta‘lim va tarbiya oid asarlari, ularning turlicha qarashlari bu tajribaning shakllanishiga ulkan ta‘sir ko‘rsatgan.

Ta‘lim ham o‘qituvchilarning burch va o‘quvchilarning haqqidir. Ta‘lim bilim berish malaka va ko‘nikmalar hosil qilish jarayoni, kishini hayotga va mehnatga tayyorlashning asosiy vositasi. Ta‘lim jarayonida ma‘lumt olinadi va tarbiya amalga oshiriladi. Ta‘lim tor ma‘noda o‘qitish tushinchasini anglatadi.[1]

ajdodlarimiz qoldirgan meroslarini, pand-nasihatlarini yosh avlodga yetkazib berish bizning burchimiz hisoblanadi . Bilamizki o‘zbek xalqining o‘ziga xos mentaliteti , dunyoqarashi bor shularni Sharq allomalarining asarlari ularda qo‘llanilgan pandnomalar , aforizmlar orqali yosh avlodga ta‘lim tarbiya berishimiz maqsadga muvofiq bo‘ladi . Zotan xalqimizni tanitgan allomalarimizni o‘sib borayotgan yosh nihollarimizga tanitish bizning burchimiz ekan biz bundan faxlanamiz .

REFERENCES

1. I.Karimov. Yuksak ma‘naviyat – engilmas kuch. T.: Ma‘naviyat, 2008 y.
2. A.Haydarov. Inson kamoloti va milliy-ma‘naviy qadriyatlar. T.:Muharrir,2008y
3. Z.B.Jalilov. Sharq mutafakkirlari merosini o‘rganishning didaktik metodlari.
4. Zamonaviy ta‘lim jurnali. 2017 yil, 5-son
5. www.ziyonet.uz
6. www.arxiv.uz
7. www.ziyouz.com
8. <http://www.genderi.org>.
9. www.tdpu.uz